

IDEE

TERZA SERIE

Anno II-III • nn 1/4 • 2022-2023

Bene Essere

Le radici filosofiche e la tradizione religiosa

A cura di

ELENA CONCA - ENNIO DE BELLIS

IDEE

Semestrale di Filosofia
e Scienze Umane

Terza serie / 3rd series
II-III (2022-2023), 1-4

Bene Essere
Le radici filosofiche e la tradizione religiosa

A cura di
ELENA CONCA - ENNIO DE BELLIS

IDEE

Terza serie / 3rd series

II-III (2022-2023), 1-4

Direzione, redazione e amministrazione della rivista hanno sede presso
il Monastero delle Benedettine
Via delle Benedettine, 5 • 73100 Lecce - ITALIA

Iscrizione Tribunale di Lecce:
n. 666 del 14.10.2011 • Semestrale

La rivista si avvale di una procedura di peer review a doppio cieco.
This is a double-blind peer-reviewed journal.

Corrispondenza concernente abbonamenti, fascicoli e/ o annate arretrate, ecc. va inviata a:
libreriamonastero@gmail.com
Correspondence concerning subscriptions, issues and/or back issues, etc. should be sent to:
libreriamonastero@gmail.com
www.rivistaidee.it

Abbonamento alla Rivista
Journal subscription

Abbonamento annuale: € 30,00
International subscription: € 50,00

Il costo del presente volume, annate II-III (2022-2023), è di € 50,00

Gli articoli proposti per la pubblicazione, di non più di 20000 caratteri (spazi inclusi), insieme a un breve abstract in inglese (massimo 500 caratteri spazi inclusi) e a 3 parole-chiave (anch'esse in inglese), dovranno essere inviati all'indirizzo: info@benedettinelecce.it

Papers submitted for publication, of no longer than 20000 characters (spaces included), accompanied by an abstract in English of no longer than 500 characters (spaces included) and by three keywords (in English), should be sent to the following address:
info@benedettinelecce.it

In copertina: immagine della Dott.ssa Rita Argentiero

Stampato nel mese di gennaio 2024 da Editrice Salentina - Galatina (Le)

ANTONIO BERGAMO*

Dire noi. Note per una cultura di prossimità

Abstract A community that experiences a bond of mutual solidarity through the personal relationship that binds an individual to another individual and through the vision of an overall horizon that embraces and expresses itself through common feeling.

Keywords

Friendship, Reciprocity, Sharing

In principio è la relazione. Il dirsi sorgivo di una eccedenza che interpellando porta in sé il timbro di una reciprocità aperta e sistemica. Potrebbe essere considerato questo il riverbero del prologo giovanneo, che dischiude una fenomenologia teologica dell'evento cristologico-trinitario. Il quarto Vangelo ritornerà sull'esplicitazione di questo legame, esprimendolo nella forma dell'amicizia. Il *Logos* stesso che dice il Padre, introduce in un legame innervato di amicizia (cf. Gv 15,12-16). Nel pensiero occidentale al tema dell'amicizia sono dedicate pagine significative, sia nella sua fonte greco-romana che in quella biblico-cristiana. In esse possiamo trovare un contributo a esprimere il *noi* che costituisce la prossimità di una comunità solidale.

* Facoltà Teologica Pugliese – Istituto Superiore Scienze Religiose Metropolitano “don Tonino Bello” (Lecce), antonio.bergamo84@gmail.com

L'intonazione greca

Quando Aristotele nel libro IX della sua *Etica* ha lo sguardo aperto al darsi della realtà, parla fenomenologicamente dell'amicizia, ritrovandovi l'esperienza antropologica più densa e significativa. Il rapporto con l'altro scoperto come amico, realizza pienamente me stesso. Per il filosofo greco la presenza degli amici, la *parousia*, è la cosa più desiderabile. *Para-ousia*: lì dove *para* indica l'essere presso, vicino, prossimo all'*ousia* (essenza) dell'altro; questo è la cosa più desiderabile. Egli inoltre evidenzia come essa sia *koinonia* (da *koinon einai*, essere in comune, condividere), ovvero un condividere. «Come ci si tiene verso di sé, così verso l'amico. La coscienza della propria esistenza è desiderabile e per conseguenza anche quella dell'amico» (Aristotele, *Etica nicomachea*, IX, 12, 1171 b 34-35). Quindi, sono contento che io sono io, ma anche che tu sei così come sei. Una duplice coscienza che si rinnova costantemente. «Questo accade nel vivere insieme! Alcuni fanno ginnastica insieme, o cacciano insieme, o fanno filosofia insieme (*synphilosophhein*)» (Aristotele, *Etica nicomachea*, IX, 12, 1172 a 1-4).

Per Aristotele è il principio di reciprocità che determina la qualità antropologica dell'esistenza umana, il punto più alto della sua realizzazione. Qualche secolo dopo Tommaso d'Aquino utilizzerà la nozione aristotelica di amicizia per esprimere anche la relazione agapica tra Dio e l'essere umano.

Una comunità viva è tenuta unita e sperimenta un legame di solidarietà reciproca a partire da una duplice connessione: 1) il rapporto personale che lega un singolo a un altro singolo e che nasce dal fatto che io percepisco l'eccedenza dell'altro, la sua singolarità, il suo valore; 2) la percezione, attraverso il rapporto dell'uno con l'altro, di un orizzonte d'insieme che ci sovrabbraccia e si esprime in un sentire comune non assimilante e non livellante.

La cultura greca pone dunque una domanda: chi è l'altro che è incontro? Come posso approssimarmi alla sua essenza? Dove autenticamente può compiersi una comunità? A questa domanda la tradizione ebraico-cristiana risponde con una differente intonazione.

La ferita della prossimità

Nel contesto biblico troviamo una serie di descrizioni di questo legame, che rinviano alla sorgente di tale eccedenza. L'amicizia è l'educarsi a vicenda nel confronto sincero: «Il ferro si acuisce con il ferro e l'uomo acuisce il suo amico» (Pr 27,17). La prossimità dell'amico genera gioia: «La dolce parola dell'amico è migliore del legno odoroso» (Pr 27,9). L'amicizia lenisce il tragico della vita ed è sostegno: «L'amico fedele è balsamo di vita» (Qo 6,14-17). Sono alcune fra le parole, molto note, che i libri sapienziali dedicano al fenomeno dell'amicizia.

Emerge tuttavia una caratterizzazione etica non riscontrabile nel suo sviluppo nel mondo greco-romano, quella della prossimità. Di questa caratterizzazione troviamo, poi, una tematizzazione filosofica in particolare nel pensiero di Emmanuel Lévinas. La prossimità rivela l'altro come prossimo nel senso del *faccia a faccia*, che in ebraico è espresso con i termini *panim el panim*. Tale espressione rinvia all'immediato, al non-mediato, come nella nudità esposta nel contatto del bacio (cf. ad esempio *Cantico dei Cantici* 1,2). La prossimità è l'esperienza di un contatto da soggettività a soggettività, di un vivere pelle a pelle, corporeità viventi che si sfiorano e custodiscono. È, questa, una categoria filosofica primordiale, che non trova corrispondenze similari nel pensiero greco-romano o moderno.

Non è un caso che nella lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale *Fratelli tutti* papa Francesco proponga come immagine paradigmatica la cosiddetta parabola del buon samaritano (Francesco 2000, 56-71). Il samaritano è *buono* perché costruisce con l'altro incontrato ai margini della via, ferito e abbandonato dopo essere stato derubato, un rapporto di cura e prossimità amorevole. Se l'altro ferito è gettato fuori dal cammino, è messo fuori gioco dall'esperienza del faccia a faccia, sfigurato nella sua postura; il samaritano, che è anch'egli gettato fuori dalla comunione con Israele, in quanto il suo popolo è visto come nemico dagli israeliti, si volge verso di lui curvandosi sulle sue piaghe e prendendosene cura.

È, per usare termini di Lévinas, la rottura della totalità ontologica attraverso lo sporgersi nell'esteriorità verso l'Altro, sperimentando l'eccedenza di senso che nell'incontro di prossimità fa segno. «Chi è il mio prossimo?» si chiede l'interlocutore del racconto in questione. E con Lévinas ci si potrebbe chiedere in altri termini «Chi stabilisce la relazione soggetto-oggetto come prossimità» (Lévinas 1998, 102ss.)? Colui che sporgendosi fuori di sé vive l'azzardo del faccia a faccia.

Le aporie della modernità e il legame di amicizia sociale

Quando Jacques Derrida in *Politiche dell'amicizia* si proporrà il compito di pensare la politica oltrepassando un certo orizzonte razionalista neokantiano, quello nel quale il contratto o l'accordo modulano una ragione pratico-politica, lo farà a partire dall'affezione creatrice che caratterizza l'essere umano. Il legame cordiale-affettivo assume un ruolo decisivo per pensare non solo formalmente nelle sue procedure la convivenza interumana, ma

anche l'orizzonte ermeneutico che si offre nei contenuti stessi della vita e del politico. Non basta un vincolo procedurale e contrattualistico per definire un vivere assieme politico, bensì anche l'amicizia, il faccia a faccia della prossimità. Quello che Derrida cerca di fare sembra essere quindi il decostruire un certo concetto della fraternità preminente nella Rivoluzione francese, nella quale l'opposizione amico/nemico ancora pare velatamente albergare. Una questione lunga e complessa che qui non abbiamo la possibilità di sviluppare, che tuttavia connota la riflessione dello stesso Derrida, sebbene con esiti differenti rispetto a quella di Emmanuel Lévinas (Dussell, 2023, 20-42).

L'amicizia sociale esclude in sé legami tribali. Anche un gruppo di nemici può sentirsi amico contro un proprio nemico, quando l'orizzonte complessivo non si colloca nella rottura di una totalità per sporgersi nell'esteriorità verso l'alterità accolta come tale, secondo un criterio di giustizia, quindi con benevolenza.

L'autentica amicizia è quella transontologica che si dona nella responsabilità verso l'Altro, intesa come capacità di risposta, secondo una misura di giustizia e cura che diventa solidarietà nel bene. Una solidarietà etico-metafisica mi precede come appello verso la vulnerabilità d'altri che mi interpella e diventa solidarietà empirica che si manifesta nel gesto autentico della dedizione e della cura. Il transontologico empirico della prossimità è quindi la rottura di quei dispositivi che intendono il potere come dominio, e lo concepiscono invece nel senso autentico dell'*auctoritas* che è servizio alla crescita. Uscire fuori dalla dialettica amico-nemico può essere possibile nella misura in cui lo sporgersi fuori di sé accade nel faccia-a-faccia intenzionato dalla misericordia (letteralmente, *avere un cuore* per la vulnerabilità altrui). Questo sguardo invita però a non indugiare in facili irenismi, perché la

drammatica della storia impone la consapevolezza che il gesto concreto di prossimità è anche la messa in gioco della propria vulnerabilità, è *martyria*, testimonianza di un modo *altro* di realizzare la relazione soggetto-oggetto.

Solidarietà e prossimità

Anche se in una società dovesse regnare la competizione senza etica, lo scontro o il cinismo, l'amicizia fa breccia nel tessuto sociale rigenerandolo e conducendolo verso un approdo capace di offrire un senso, valorizzando la reciprocità delle differenze. Ma di quale relazione etica si parla dunque? Di quella che caratterizza l'interumano aperto nella transontologicità solidale del proprio esserci come prossimità.

È quello che possiamo leggere fra le righe delle pagine neotestamentarie, nelle quali l'amore più grande è dare la vita per gli amici (Gv 13,15), e si radica nel ritmo originario del darsi di Dio stesso (Gv 3,16). Tali pagine invitano a considerare come nella relazione di amicizia l'io dell'amico è accolto nel profondo dell'anima, in cui si incontrano due correnti vive che generano una unità vitale nella quale l'uno sente, desidera, pensa e parla perché il sentire, il desiderio, il pensiero, la parola dell'altro lo hanno interpellato (Florenskij 2017, 30-45). La vita dell'uno e dell'altro scaturisce da un centro comune che gli amici intravedono dinanzi a sé, nel *tra* della relazione. È nelle viscere più profonde della vita che si radica l'amicizia che rigenera il mondo, al di là degli scarti e del negativo che deturpano il mondo.

L'amicizia si configura dunque come relazione personale nell'amore, che riconduce al fondo della vita comune. Nella postura credente essa è intesa come dono di sé all'A/altro.

«Perdere la vita per Cristo, in questo caso, coincide col perderla per una determinata persona, legata a un'altra dall'amicizia» (Bulgakov 2012, 458).

L'amicizia nel suo risvolto sociale implica, mediante uno sguardo intenzionato dalla ricerca del bene comune, il superamento possibile del funzionalismo asfissiante, dell'utilitarismo chiuso, dell'autoaffermazione senza incontro. Essa genera una postura etica capace di indirizzarsi a partire dall'Altro, mediante un accesso empatico.

L'amicizia sociale descrive la possibilità di una vita comune, come ricorda anche il filosofo Todorov (2023, 150-168). Una vita comune che poggia sulla singolarità accolta e valorizzata nella tensione reciproca a un *oltre* che dice la bellezza di un mondo vivificato. Essa conduce a riconoscere che ogni essere umano è anzitutto un vivente situato in uno spazio, che condivide con altri esseri viventi alcune caratteristiche comuni, ma anche che con i propri simili vive una compagnia che eccede il mero utile.

Si danno, come rileva Todorov, tre livelli del vivere comune: cosmico, animale e sociale. Ognuno di questi livelli porta in sé una soglia. Il primo livello si situa tra essere e vivere, tra stabilità e differenziazione, tra identità e trasformazione. Il secondo livello ci rimanda alla soglia tra vivere ed esistere, negata però da alcune scuole biologiste, sebbene tutte le relazioni interumane che ci accompagnano dal primo vagito oltrepassano una mera funzione strumentale e tendono a una interiorizzazione, un fare spazio all'alterità della differenza. Questo implica narrare, condividere il mondo. La fiducia in sé, che è il respiro dello stare al mondo, porta disegnata nelle sue viscere la figura dell'Altro. È quello che Rilke evidenzia quando afferma che «Amare non è nient'altro che (...) donarsi a una seconda persona (...). L'amore consiste in due

solitudini che si proteggono l'un l'altra, si toccano, si salutano» (Rilke 2015, 71). Una molteplicità di solitudini irrelate non genera una società. Il terzo livello ci conduce alla dedizione come cura, che significa la vivificazione delle pratiche sociali, che invita a considerare come ogni sistema produttivo, economico, politico porti in sé la promessa di una eccedenza nel valore che la persona umana ha, perché in relazione con altri. La logica della cultura dello scarto, che ricorre nel magistero di papa Francesco, non è forse l'esito di una espulsione dell'alterità dal tenore di senso dell'essere se stessi? Certamente l'eccesso opposto è quello di un dispositivo assimilante e livellante dato dall'assorbimento dell'ipseità nell'alterità. Si tratta invece di trovare il baricentro di un *noi* che si origina dalla/nella differenza.

Questi tre livelli sono del resto tra loro porosi, e ci rimandano al fatto che la membrana che segna la distanza di un io dall'altro, interiorità ed esteriorità, non è a tenuta stagna. Ogni io è un altro. Quando l'uno è anche l'altro allora si evidenzia che ogni io si sporge in una dinamica progrediente di maturazione nella relazione che lo sopravanza. Essa ha il timbro della novità qualitativa.

La prossimità dell'amicizia è infatti incontro che scompagina e spiazza la tentazione autoreferenziale del singolo. Pur situandomi nell'orizzonte dei miei progetti esistenziali l'incontro con l'altro produce un attrito di novità, proiettandomi al di là di me stesso. L'incontro con l'amico mi porta in uno nuovo punto di trazione dei vissuti. Esso è l'abitare la soglia di un evento di senso di cui non posso pre-determinare le condizioni, ma che mi accompagna a una nuova percezione della realtà (Maldiney 1991, 406-408) di donazione del senso, rinnovando la postura antropologica. "Comunionalità intersoggettiva".

Giustizia e prossimità

L'amicizia sociale è anche decisione, una decisione che muove dall'origine del sentire. È decidere o di immergersi nel negativo che consuma e logora oppure farsi fasciare, curare e vivificare dal bene condiviso, imprimere al vivere sociale uno slancio di cura e prossimità. Essa è nostalgia di futuro. Un futuro non utopico ma radicato nel concreto del possibile di una vita accolta nelle sue pieghe.

In questo asse si situa il rapporto tra Legge e convivenza solidale. L'affermazione paolina «la Legge uccide, lo Spirito dà vita» (2 Cor 3,6) invita a considerare che la Legge genera vita quando l'ordine è giusto, ovvero scaturisce da una giustizia che fa spazio all'altro in quanto prossimo, custodendolo nella sua singolarità. Quando essa reprime la possibilità della novità che l'altro è, uccide. Jacques Lacan si approssima a questo tema allorquando nel Seminario su *L'etica della psiconalisi* equipara in certo qual modo la Legge allo *über-ich* e commenta: «In effetti, a parte una piccolissima modifica – *Cosa* al posto di *peccato* –, questo è il discorso di San Paolo sui rapporti tra la legge e il peccato (*Epistola ai Romani* 7,7). Checché se ne pensi in certi ambienti avreste torto a credere che gli autori sacri non siano una buona lettura» (Lacan 2008, 99).

Se l'essenza dell'amicizia sociale risiede in un vincolo di solidarietà reciproca nel bene, possiamo intendere l'affermazione paolina volta a sottolineare come la Legge produca morte nella misura in cui diventa entropica e fissista, in cui diventa l'oppressione del dominatore su coloro che sono ai margini dell'esistenza (Dussel 2023, 54-57).

Un «noi» generativo

Quale *noi* dunque per una convivenza umana solidale? È quello che nasce da una cultura della prossimità, in cui il faccia-a-faccia dell'incontro si radica in pratiche di cura mosse dall'intenzionalità del bene. La possibilità di ritrovare e custodire un sentire comune che sgorga non tanto dal livellamento delle esperienze e del sentire soggettivo, ma dallo sporgersi fuori di sé in quello *spazio terzo* dato dalla condivisione di ciò che unisce. In questo senso il mistero trinitario, in cui unità e molteplicità si tengono insieme senza confusione né separazione, può costituire un apporto per ritrovare e custodire tale dinamica, ponendosi come principio regolativo e rivelativo che dal di dentro accompagna e sostiene la storia.

Bibliografia

- BULGAKOV, SERGEI. 2012. *Il Paraclito*. Bologna: EDB.
- DUSSELL, ENRIQUE. 2023. *Dalla fraternità alla solidarietà. Verso una politica della liberazione*. Roma: Castelvecchi.
- FLORENSKIJ, PAVEL. 2017. *L'amicizia*. Roma: Castelvecchi.
- FRANCESCO. 2020. Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale *Fratelli tutti*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- LACAN, JACQUES. 2008. *Della legge morale*. Torino: Einaudi.
- LÉVINAS, EMMANUEL. 1998. *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza*. Milano: Jaca Book.
- MALDINEY, HENRI. 1991. *Penser l'homme et la folie*. Grenoble: Millon.
- Rilke, Rainer Maria. 2015. *Lettere a un giovane*. Magnano (BI): Qiqiaon.
- TODOROV, TZVETAN. 2023. *La vita comune, L'uomo è un essere sociale*. Milano: Cortina.